

PLUHÁR GÁBORNÉ SZŰCS ENIKŐ

Hogyan juthat el az élő Ige a kisgyermekhez?

– valláspedagógiai szempontok a kisgyermekek hitéleti neveléséhez

ABSZTRAKT

A tanulmány valláspedagógiai szempontok mentén gondolkodik el arról, hogyan juthat el Isten élő Igéje a kisgyermekekhez. Ezeket a szempontokat három csoportba gyűjti: szinterek, ahol a kisgyermek megérintődhet Isten közelségét; a kisgyermek számára megfogalmazható sajátos bátorító üzenetek a Szentírásból; az Istennel való találkozás alapvető formái az óvodáskorú gyermek életében. A szinterek tekintetében rámutat arra, hogy a családi vallásos szocializáció meghatározó szerepén túl az intézményi nevelés értékrendje, légköre és a gyülekezet közössége, az istentisztelet élménye együtt segítik a gyermek hitbéli fejlődését. A bátorító üzenetek alatt azt a mondanivalót érti, amely a kisgyermek világát és fejlődési sajátosságait szem előtt tartva kapcsolódási pontot képez az Ige üzenete és a kisgyermek között. Ebben a gondolatkörben részletezi a következő üzeneteket: a biztonságérzet és bizalom jelentőségére épülő „Isten mindig veled van”; a félelemhez kapcsolódó érzésekben megszólító „Ne félj, mert én veled vagyok”; a társas kapcsolatok fejlődésében támogató „Együtt lenni jó” bátorító üzeneteket. Az Istennel való találkozás alapvető formái megalapozzák és gazdagítják a kisgyermek személyiségét és hitét. Ilyen építő formák az asztalközösség átélése, az imádságra nevelés, a közös éneklés, a bibliai történetmondás.

Kulcsszavak: valláspedagógia, kisgyermekek hitéleti nevelése, vallásos szocializáció, bátorító üzenetek

DOI: 10.5281/ZENODO.14144706

Amikor a kisgyermekek hitéleti neveléséről gondolkodunk, egyszerre látjuk magunk előtt azt a kincset, ami az Isten élő Igéjével való találkozásból fakadhat, és a kisgyermekek sajátos világát. Meg kell keresnünk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mentén továbbadhatjuk Isten szeretetét a kicsiknek. Hisszük, hogy Isten Lelke el tudja juttatni az Igét a kisgyermekhez. Megtisztelő, hogy a mi Urunk nekünk is részt ad ebben a folyamatban, szülőként,

családtagként, óvodapedagógusként, hit-tanoktatóként, lelkipásztorként, gyülekezeti szolgálattevőként. A kisgyermek számára az egész őt körülvevő világ a teremtő, megtartó Istenről beszélhet, ha segítünk neki nyitott szemmel körülnézni. Mégis fontos számára emellett az esti imádság, a családi áhítat, a gyermek-istentisztelet, a reggeli csendesség az óvodában. Mit ad a gyermeknek az áhítatos csend, a közös ima és az ének ereje? Mi az, ami segít abban,

hogy átélhesse Isten közelségét, az élő Igével való találkozást?

Tekintsünk most át néhány elgondolkodtató szempontot a kisgyermek és az élő Ige találkozásának lehetőségeit, sajátosságait keresve! Először azokra a szinterekre figyelünk, ahol a kisgyermek megtapasztalhatja Isten közelségét: a család, az intézményes nevelés helyszíne, az óvoda és a templom, a gyülekezet közegére. Azután azon gondolkodunk el, milyen sajátos bátorító üzeneteket fogalmazhatunk meg a Szentírásból a kisgyermek számára, és miért éppen ezek az üzenetek válhatnak számára fontossá. Végül az Istennel való találkozás alapvető formáira tekintünk az óvodáskorú gyermekek életében: az asztalközösség átélésének, az imádságra nevelésnek, a közös éneklésnek, a bibliai történetmondásnak a formáló szerepére.

1. Az Istennel való találkozás színterei a kisgyermek számára

1.1 Találkozás Istennel a családban – a családi vallásos szocializáció

A csecsemő már az anyaméhben részese nemcsak édesanyja szívhangjainak, hanem az ő nyugalmanak, imájának, énekének is. Születése után az anya közvetlen közelségében, a szülei, legszűkebb családja körében élheti át a belső szoba közös élményét. A család imádságai, éneke, csendes figyelme minta számára a fontos dolgok meghallására a zajokkal terhelt világunkban. Ez a minta, a másik ember segítsége szükséges ahhoz, hogy később egyéni, személyes elcsendesedésre, imára is igénye legyen.¹

A gyermek számára ma is a család az a közeg, amelyben alapvető tanulási folyamatai elindulnak. Itt ismeri meg a társadalom alapvető normáit, értékeit, az őt körülvevő világ szimbólumrendszerét, és innen indul a vallásos szocializációja is. Implicit vallásos nevelésnek nevezhetjük azt a folyamatot, amelyben a gyermek már koragyermekkorától megtapasztalja, hogy biztonságban van, ő maga értékes. Az ehhez kapcsolódó élményei megalapozzák pozitív istenképét és vallási beállítódását. Ebben a folyamatban a gyermekben bizalom ébred önmaga és a világ iránt. Ha pedig mindez egy vallás szimbólumrendszerével, a család hitének gyakorlásával kapcsolódik össze, akkor explicit vallásos nevelésről is beszélhetünk. Ez kisgyermekkorban leginkább a család szokásrendszerén, a családi rituálékon keresztül valósul meg. A rituálék jó eszközök arra, hogy generációk adják át egymásnak értékeiket, céljait, viselkedési mintáikat. A gyermek itt a vallás tartalmi és formai dimenziójával is találkozik. Az ismétlés biztonságot ad számára, és hordozza a tanulás és az azonosulás lehetőségét.

A nagyszülők és a szülők génjeik mellett olyan világnézetet is „átörökítenek”, amelyre a következő generáció saját életéről, világról alkotott képét építheti. A 21. század elején azt tapasztaljuk, hogy a családok nagy fokú heterogenitása – a család-szerkezet, a vallási hovatartozás, a vallási kérdésekről való gondolkodás elbizonytalanodása – tradícióöröshöz vezetett már a jelenlegi nagyszülők korosztályában is. A különböző háttérből érkező fiatal párnak magának kell kialakítania életét, vallási kérdésekben is, s így a mai szülők és gyermekek sok esetben egyfajta „vallási

hontalanságban” nőnek fel. Meghatározó segítség lehet a gyülekezet, az egyházi intézmény, a pedagógus támogatása, jelenléte a család életében, olyan közegként, ahol lehet kérdezni, tapasztalatokat megosztani, utakat keresni a saját, megélhető családi rítusok kialakítására.²

1.2 Találkozás Istennel az óvodában

Ideális esetben a családi vallásos nevelés kiegészítése lenne az óvodai hitéleti nevelés, a valóságban azonban igen különböző háttérből érkező gyermekekkel találkozunk. Nem ritkán az első élményeik az imádsággal, bibliai történetekkel kapcsolatosan az óvodához kötődnek.

A hittanoktatás az óvodás gyermek életében még nem iskolai értelemben vett tanítás, sokkal inkább egyfajta hitre vezetés. Ennek célja Isten szeretetének, a hozzá tartozásnak, a közösségi érzésnek a megtapasztalása. A gyermek benyomásokon keresztül érzékeli mindezt, s közben megismerkedik a keresztyén értékrenddel és hagyománnyal. Az egyházi óvodákban a nevelési programba beépített hittan foglalkozás, áhítat segíti a harmonikus lelki fejlődést, a bibliai történetek, énekek, imádságok, ünnepek, szokások, rítusok segítségével biztonságos érzelmi légkör kialakítására, a hittanoktató, illetve az óvodapedagógus személyén keresztül az Isten iránti gyermeki bizalom kiépítésére nyílik lehetőség.³

1.3 Találkozás Istennel a templomban – a liturgia szerepe, az Istenhez tartozás mint élmény

Hogyan lehet ma jelen a kisgyermek a templomban? Keresni kell az alkalmat arra, hogy a mi gyermekeinknek se legyen

idegen hely az Isten háza, hiszen nagyon sokat kapnak az istentiszteleten való részvétellel. Míg a felnőttek számára külön feladat, hogy az istentiszteletre lelkileg megérkezzenek, addig az óvodások számára adott a kíváncsiság, az alkalom titokzatos-sága. Érdekes számukra a lelkész öltözéke, a liturgia énekei, szimbólumai, sok-sok felfedezni valót találnak. Egy egyszerű, rövid, ünnepélyes alkalom, amely hatással van minden érzékszervükre, közvetíti Krisztus szeretetét feléjük. A felnőttek és gyermekek együttes részvételével egy közös ünneppé válik az istentisztelet.⁴

Az istentiszteleten résztvevőként átéljük az ünnepet, a Feltámadottal való találkozás élményét, az elfogadottságot és a közösség ajándékát. Fontos a gyermek számára, hogy ne csak külön gyermek-alkalmakon vehessen részt, hanem a felnőttekkel, a szüleivel együtt átélhesse mindezt. A spirituális fejlődést segíti, ha a gyermek a szüleivel együtt tölt minőségi időt Isten jelenlétében, és így az érzékelés, a tapasztalat szintjén találkozik azzal, mit jelent keresztyénnek lenni. Erre alkalmas a családi istentisztelet több generáció közös felkészülésével, aktív részvállalásával.⁵ A gyermekként átélt ünnep hozzájárul a teljes személyiség formálódásához, az ünnepi pillanatok életre szóló utaralóként kerülhetnek be a gyermek lelki tarisznyájába.

2. A Szentírás bátorító üzenetei a kisgyermek számára

Mi a mi feladatunk, amikor az élő Igét szeretnénk eljuttatni a kisgyermekekhez? Meg kell ismernünk a kisgyermek világát

és fejlődési sajátosságait, majd keressük az Ige üzenete és a kisgyermek közötti kapcsolódási pontokat. Azután az Ige alapján bátorító üzeneteket fogalmazunk meg a kisgyermek számára. Ilyen karakteres üzenetek és kapcsolódási pontok lehetnek a következők: ajándék vagy a családod számára, Isten vigyáz rád mindenhol és mindig, Isten ad neked barátokat, akikkel együtt lenni jó. A gyermek alapvető érzéseihez kapcsolódva lépünk most közelebb a következő bátorító üzenetekhez:

2.1 „Isten mindig veled van”

– a biztonságérzet és a bizalom

A gyermek biztonságérzetének alapja az az ősbizalom, amit az anya-gyermek kapcsolat elrejtettség érzésében él meg, és ami az istenkép formálódásának gyökerét is nyújtja számára. Erre épül a további bizalom az emberekben, a világban és Istenben.

A kisgyermeknek igénye van a biztonságra, a követhető viselkedési normákra, az egészséges autonómiára, bővülő ismeretekre. Mindez a kisgyermek vallásos igényének nevezhető a szó tágabb értelmében. Számára az egész világ Istenről beszélhet, ha a környezete ezt közvetíti számára. Van benne egy természetes „istenvágy”, amire válaszolhat az ő fizikális, érzelmi és intellektuális igényeinek kielégítésével a környezete. Így valósulhat meg természetes módon a keresztyén értékek közvetítése számára.⁶

Az Isten iránti bizalom ébresztése, erősítése azt is jelenti, hogy a Szentírás bátorító üzenetét és történeteit kell hangsúlyoznunk ebben az életkorban. Fontos, hogy kerüljük a kisgyermek számára értelmezhetetlen, félelmet keltő történeteket. Azzal segítünk, ha hangsúlyossá

tesszük a gyermek elfogadottságérzését, Isten áldásának erejét. Ne egy fenyegető, számonkérő Istent mutassunk be a gyermeknek, hanem a hűség, az irgalom Istent, Aki mindvégig kitart az övéi mellett, még azok hibái ellenére is. Felnyithatjuk a szemét a megbékélés örömére, az Istenre való ráhagyatkozás jóleső biztonságára.⁷

Az Isten jelenlétéről, gondoskodásáról szóló bátorítás fontossá, személyes erőforrássá válhat a gyermek számára változó körülmények között is – költözés esetén, új intézménybe kerüléskor, iskolába készülőkor, a családi élet szomorú változásai közepette. Az Isten iránti bizalom kifejezése az imádság: mindent elmondhatunk imádságban Istennek, amitől félünk, amiért aggódunk.

2.2 „Ne félj, mert én veled vagyok...”

– Isten segít, amikor félünk és aggódunk

A gyermekkori félelem része a fejlődésnek. A normál félelem valós vagy elképzelt fenyegetésre adott normál reakció, amely szükséges a túléléshez, a továbblépéshez. Az enyhébb mértékű félelmek természetesnek tekinthetők. A csecsemők a közvetlen környezetükben fellépő ingerektől, zajoktól ijednek meg. Később megjelenik az idegen tárgyaktól és emberektől, valamint a magasságtól való félelem. Nyolc hónapos kortól jellemző a szeparációs szorongás az anya távollétében. Óvodáskorra az egyedüllétől, a sötétől és az állatoktól való félelmek válnak uralkodóvá.⁸ Az óvodáskorban fokozatosan csökken a veleszületett félelmek szerepe, kivéve a fájdalomtól való félelmet, ami megmarad. A félelmek már nem kapcsolódnak közvetlenül egy-egy helyzethez. Megjelenik az anticipált,

előre vetített félelem, a gyermek saját tapasztalatai és a szülők kommunikációja alapján – pl. a gyermek előre fél az orvosi vizsgálatról, mert már voltak kellemetlen élményei, vagy azért, mert nem megnyugtató számára az, ami a felnőttek részéről eljut hozzá. Három éves kortól megfigyelhető a szimbólumoktól való félelem. A gyermek fél a mesékből ismert vagy a saját fantáziája által alkotott dolgoktól, szörnyű, ijesztő lényektől. A gyermek a fantáziájában létrejövő félelmetes figurákkal képes megküzdeni, azok csak annyira félelmetesek, hogy a gyermek megbirkózik velük. A képernyőkön elé kerülő alakok azonban másként terhelik. Azok többnyire nem alkalmazkodnak a gyermek belső világához, és így a gyermek irreálisnak tűnő, mély félelmeket él át. Ezen kívül a mesék mindig fel is oldják a borzalmakat, arra irányítva a figyelmet, hogy a mélységből van kiút. A gyermek számára fontos, hogy félelmeit komolyan vegyüek, ne viccelődjünk és ne is fenyegezzünk azokkal. Segítünk, ha vele együtt találunk ki megoldásokat, amelyek csökkenthetik a félelmeit.⁹

Gyakoriak a gyermekek körében a szorongásos tünetek is, az aggodalmak, a specifikus félelmek, a rémálmok, az éjszakai félelmek. Amennyiben a szülő és a pedagógus nem tud segíteni, a hétköznapi nyugalomát zavarják a félelmek, a szülőkkel együtt szakemberhez kell fordulnunk, hogy segítsünk a gyermekeknek.

Az enyhébb és a mélyebb félelmeiben is segítjük a gyermeket az Isten gondviseléséhez, az Istenben való bizalomhoz kapcsolódó üzenettel. Bízhatunk Istenben, Aki mindig vigyáz ránk és gondoskodik rólunk, ezért nem kell aggodalmaskodnunk, fél-

nünk. Vele biztonságban vagyunk – küld embereket, szülőket, óvónéniket, akik vigyáznak ránk, vigasztalnak, ha félünk.

2.3 „Együtt lenni jó” – a társas kapcsolatok fejlődése

A hitéleti nevelés különböző formái kapcsolatokba hívják, közösségbe vonják a kisgyermeket. Az első keresztyénekéről azt olvashatjuk, hogy az első gyülekezetben egy különleges közösséghez tartoztak. A közösségben formálódott hitük és személyiségük. A közös ima, az odafigyelés a tanításra, az egymásról való gondoskodás gyakorlása az életükben testet öltő szeretetre mutatnak. Az első gyülekezet példája minta, a ma egyháza pedig a közösséghez tartozás „gyakorló terepe” lehet a kisgyermek számára is.

Az óvodáskor a szociális fejlődés szempontjából is nagyon fontos időszak. A legtöbb gyermek ekkor kerül családjá kötelékéből a nap hosszabb szakaszára egy másik közegbe, vele egykorúak közösségébe. Szerettein kívül más felnőttekben is egyre inkább meg kell bíznia. Formálódik a kapcsolatrendszer, a másokhoz való viszonyulása és közben saját személyisége is. Sok-sok képességre és készségre van szüksége ahhoz, hogy a szocializációja sikeresen alakuljon.

Az identifikáció során a kisgyermek egyre határozottabban körülhatárolja önmagát. 5–6 éves korra kialakul a nemi identifikáció, a gyermek megtanulja, mit jelent saját kulturális közegében fiúnak vagy lánynak lenni. Meghatározó az önszabályozás fejlődése, a megismert értékekre, normákra alapozva az önkontroll kialakulása. A gyermekeknek kontrollálni kell dühüket, haragjukat, időnként

személyes vágyaikat alá kell rendelniük a csoport érdekének. Szembesülnek szabályok, tilalmak rendszerével, formálódik az agresszió kontrollja. Mások segítségének az elsajátítása is az óvodáskor egyik legfontosabb feladata. Fokozatosan differenciálódnak az érzelmek és ez lehetővé teszi az összetettebb társas viszonyok kialakítását. Még ritkán fordul elő, hogy megvigasztalják egymást, de egyre nagyobb empátiát mutatnak társaik iránt. Az érzelmek kifejezése, fogadása és szabályozása fontos alap a szociális készségek és képességek fejlődéséhez, és jelentősen befolyásolja a kortárskapcsolatokat is. Egyes kutatások szerint az óvodáskorban kialakult szociabilitás kihat arra is, hogy később, kisiskoláskorban és serdülőkorban milyen társas kapcsolatok kialakítására lesz képes a gyermek.¹⁰

Ahhoz, hogy a szociális készségek megfelelően fejlődjenek, biztonságos korlátokat felállító családi és közösségi nevelésre van szükség. Mind a gyermeket kiszolgáló készenlét, mind az elhanyagolás gátolja, hogy a gyermek elfogadja társait és az együttélés szabályait, s bizalommal, együttérzéssel tekintszen a kívüllagra.¹¹

Mind az óvoda és a családok, mind a gyülekezet és a családok jó kapcsolata segíthet abban, hogy a kisgyermek és a kisgyermekes családok egyfajta védőhálóként, lelki családként tekintsenek a közösségünkre. A gyermekeknek és családoknak szervezett gyülekezeti alkalmak segítik a kisgyermeket az aktuális életfeladataiban való helytállásban: a szűk családi körből való kilépésben, az óvodába való belépésben, az életkori csoportban való helytállásban, az életkorának megfelelő hit megélésében.¹²

3. Az Istennel való találkozás formái a kisgyermek számára

3.1 „Jövel Jézus, légy vendégünk...” – szükségletek és a gondoskodás megtapasztalása, az asztalközösség, az étkezési imádság szerepe

Amikor a gyermek átéli, hogy szükségletei kielégítésében segítséget kap, biztonságban érzi magát. Az Isten jelenlétéről, gondoskodásáról szóló bátorítás személyes erőforrássá válhat számára. Ennek kiemelt alkalmá az asztalközösség átélése.

A Szentírásban az asztalközösség és a vendéglátás a teljes elfogadásnak, a közösségvállalásnak a jele volt. A közös étkezés átélése és az étkezési imádság a gyermek számára is fontos elemek a közösséghez való tartozás és hitének fejlődése útján. Az étkezések és az énekelt, vagy szóban elmondott áldás olyan rendszeres, ismétlődő alkalmak, amelyek a hitgyakorlat rítusainak első és alapvető megtapasztalásai lehetnek. A rítusok teret adnak az ismétlésnek, és elsajátíthatóvá teszik, formába öntik mindazt, amit hiszünk.¹³ A vallásos szocializáció a rítusok segítségével zajlik a családban, a gyülekezetben, vagy egy egyházi óvoda közösségében. Az észlelhető, átélhető tapasztalatok már a kezdetektől formálják a gyermek hozzáállását az emberi kapcsolatokhoz, az élet örömteli és szomorú eseményeihez, ezzel megalapozva hitbeli növekedését is.

3.2 „Kulcsoljuk össze a kezünket...” – az imádság átélése, az imádságra nevelés

Az imádság olyan ajándék és erőforrás, amelyet úgy adhatunk át leginkább, ha magunk is imádkozunk a gyermekkel. Sajnos

a legtöbb gyermek nem tanul meg imádkozni a szülői házban, így még nagyobb a felelősségünk abban, hogy továbbadjuk ezt a kincset. Török István így beszél arról, hogy mire nevel az imádság:

„Az imádság az a lelki vigyázállás, amelyben magatartásunk tisztul, vétkek megbánására, mulasztások jóvátételére, alázatra, türelemre, megbocsátásra, bizalomra nevelődünk, felebaráti segítségre alkalmassá válunk, vagyis amelyben Isten akarata formát ölt bennünk. A magunk re-víziója megy végbe az imádkozásban.”¹⁴

Több célkitűzésünk lehet, amikor kisgyermeket imádkozni tanítunk: az imádkozás iránti lelki igény és készség kifejlesztése, a lelki élet gyakorlásához szükséges szókincs elsajátítása, és az imádkozás külső jegyeinek begyakorlása.

Élményszerű lehetőségeket biztosítva meg kell tanítanunk a kisgyermeket a csendben létre. A kisgyermeknek időre, lassú tempóra van szüksége az élmények feldolgozásához. Elfogadó, szeretetteljes környezetben, a védettség légkörében élheti át Isten közelségét. Annak az Istennek a közelségéről szerezhet tapasztalatot, aki soha nem küldi el őt, időhiányra hivatkozva. Sokat jelent számára már egyáltalán az offline kommunikáció, a személyes beszéd, a szemtől szemben találkozás is. A gyermeknek azt kell megtapasztalnia, hogy a felnőtt teljes figyelmével jelen van. Ennek a kölcsönös értő figyelemnek az élménye és a megtanulása vezet ahhoz a tapasztalathoz, hogy Isten jelen van, figyel rá, amikor imádkozik.

Nagyon fontos szerepet töltenek be a kötött szövegű imádságok, amelyeket a rítus részeként mondunk el, pl. az áhítat elején, végén, étkezéskor. Ilyen a Miatyánk vagy

a hagyományos reggeli-esti imádságok. Ezek az imák a közösség megélésének, az identitástudat fejlesztésének, a közösségbe tartozás megtanításának eszközei. Különösen fontos a kisgyermek életében az esti imádság. Az oltalomkérés és a napra való közös visszatekintés az Isten szeretetébe való elrejtettség békéjét adja számára. A kötött imádságok mellett segítenünk kell a gyermekeket abban is, hogy élményeiket, kéréseiket, aggodalmaikat saját szavakkal mondják el az imádságban.

Segíti az óvodás gyermek imádságra nevelését a rácsodálkozás képessége. Ehhez kapcsolódva segíthetünk megtalálni az imádság szavait, amikor a felfedezett szépségek mögött rámutatunk a Teremtőre, vagy a közösen átélteket megköszönjük Istennek. Ezzel alapot adunk egy olyan világlátáshoz, amely számol a láthatón túl Isten jelenlétével, és egy olyan istenképhez, amely a szerető és ajándékozó Istent ragadja meg.

A hálaimák mellett helye van a kérő és vészhelyzetben elmondott imádságnak is. Jó, ha érzi a gyermek, hogy mindig bizalommal fordulhat Istenhez. Ám nem engedhetjük, hogy az imák csak erre korlátozódjanak, mert a gyermek könnyen azonosítja az imádságot egyfajta kívánságlistával, ami pedig sokkal több annál.¹⁵

Figyelembe kell vennünk, hogy az imádság felfogását is meghatározza a gyermek mágikus gondolkodása. Úgy gondolja, minden mindenre hat, s a külső körülmények megtartása esetén elvárhatja Istentől, hogy neki közvetlenül válaszoljon és kívánságai szerint alakítsa a világot. Ez a gondolkodás az óvodás korban természetes. Fontos azonban, hogy anélkül, hogy folyton

helyreigazítanánk a gyermeket ebben, mi hangsúlyozzuk: Isten jó, jót akar nekünk. Ha a mágikus imádság-felfogás nem szorul vissza az idő múlásával, akkor a gyermeket megrázó csalódások érik és felhagy az imádkozással.¹⁶ Segíthetünk azzal, hogy bővítve az ima tartalmát, erőt kérünk a megküzdéshez, segítő embereket a passzív várakozás helyett.

Ahogy Jézus elsősorban saját példáján keresztül tanított imádkozni, a pedagógus is a saját imádságával nevel a legtöbbet. A tény, hogy ő megszólítja Istent, az ima atmoszférája, szempontjai, témái mind nevelnek az imádkozásra. Ez az emberi tényező a személyes példa, a forrás pedig a Szentlélek ajándéka, igazán Ő nyitja meg az ajkunkat az imára. A kisgyermeknek ez sokkal könnyebben megy, mint a felnőtteknek, mert számukra ez természetes beszélgetés Istennel. A Vele való kapcsolatot a mi példánkat látva sokkal természetesebbnek veszik, mint a hitben éppen elinduló felnőttek.

Az imádság fontos változásokat idézhet elő a gyermekben. Aki imádkozik és a mennyel kommunikál, az másként kommunikál a földdel is. Az imádkozó ember szerényen erős lesz, mert Isten kontrollja alá helyezve magát, jobban látja határait és lehetőségeit. Az imádkozó gyermek Istennek hálás azért, amije van, és ez tartást és nyugalmat ad neki. Másokért imádkozva érzékennyé válik mások problémáira. Bár a kisgyermek gondolkodása énközpontú, hívhatjuk közbenjáró imádságra is, azokért, akiket szeret, akik segítségre szorulnak. Ha pedig felszabadultan, helyreigazítások nélkül gyakorolhatja az imádságot, akkor ezzel beszélni is tanul, egyéni nyelve is formálódik.

A gyermekek szüleikkel vagy nevelőikkel együtt imádkozva meglátják, hogy számukra fontos emberek helyet adnak Istennek az életükben. Csak így, a mindennapok tapasztalataival alakul ki az a hitük, hogy az imádság fontos, és az ő életükben is ajándék az Istennel töltött idő.¹⁷

3.3 „Jézust áldja énekünk...”

– éneklés és zene Isten közelében

A közös éneklés és a zene fontos eszköz a kisgyermek rítusban való részvételében. Ebben az életkorban már részt tud venni zenés foglalkozásokon, formálódik az éneklés és a ritmusérzék. Örömet leli a mondókaszerű ismétlésben, a ritmust kísérő hangszeres játékban, a mutogatással kísérhető, egyszerű énekekben. Az ének és a zene a kapcsolatteremtés egyetemes eszköze, amely különbségeket is áthidalva mindenkit megérinthet.¹⁸

3.4 „Elmondok nektek egy történetet...” –

Bibliai történetek és az istenkép formálódása

Az Ószövetség kétharmad része és az Újszövetség egyharmad része is történet. Isten „történetekben beszél” az Ő népéhez, hozzánk, az Ő gyermekeihez. Nemcsak általában hitről olvashatunk, hanem Ábrahám hitéről. Nem pusztán szabadulásról, hanem a Vörös-tengeren való átkelésről. Nem a felebaráti szeretetet fogalmáról, hanem az irgalmas samaritánus segítségéről. A kisgyermekhez is elsősorban a Biblia történeteinek keresztül érkezik el Isten üzenete.¹⁹

A bibliai történetekre való elmélyült odafigyelés előre viszi a gyermeket belső feszültségeinek, félelmeinek feldolgozásában. A történet hallgatása közben intenzív

tanulás zajlik, belső képalkotás, azonosulás a szereplőkkel. A nagy kérdésekkel foglalkozó élethelyzetek, konfliktusok azon a síkon kerülnek elő, amelyen a kisgyermek ezekkel foglalkozni tud. A történet segítségével formátlan érzések, lelki, erkölcsi tartalmak nyernek formát. Ezek a megküzdésre, a félelem leküzdésére serkentik a gyermeket. Ezekből a történetekből bontakozik ki, formálódik tovább az istenkép – kicsoda és milyen az Isten. A Biblia nagy történetei bátorságot, bizalmat adnak a gyermeknek arra nézve, hogy Isten jó, az élet szép, Isten nehéz helyzetben sem hagy el, lehet benne reménykedni. A történetekben gyökerezhet a kisgyermek identitástudata is: ő Isten teremtménye, Isten szeretetből alkotta – ez a tudat bátorságot, reményt ad.²⁰

A bibliai történetek gyakran jó azonosulási alapot adnak a kisgyermeknek. A legkisebb gyermek helyzetébe könnyen beleélheti magát például József történetével. A történetek rámutatnak arra, hogy sem a nehézségek, sem a testvérek szere-

tetének időleges hiánya nem állja útját a legkisebb sikerének. Jöhetnek kalandok, nehézségek, túljut a próbákon. Az is kiderül, hogy éppen rá van szükség mások megmentésében. Ilyen hősökkel a népmesékben is találkozunk a gyermek, szüksége van ezekre a mintákra, alaptörténetekre személyisége fejlődéséhez. A bibliai történet többléte, hogy a legkisebb sikerén túl arra mutat, hogy a segítő, szerető Isten áll az események hátterében. Ő tud mindenben átsegíteni, Ő ad bátorságot az elinduláshoz és a célba éréshez. Ezek az üzenetek erősítik a gyermek önbizalmát, segítenek a megküzdési stratégiák formálódásában, a kezdeményezőkézségmegerősítésében.²¹

Istenünk ígérete szerint bízhatunk abban, hogy Ő velünk van akkor is, amikor a kisgyermekhez visszük az Igét. Hiszem, hogy Ő tehet alkalmassá arra, hogy megértve az Ő akaratát, megismerve a kisgyermekeket, számukra befogadható, bátorító üzenetté formálódjon szolgálatunk során az élő Ige.

ABSTRACT

HOW CAN THE LIVING WORD REACH THE YOUNG CHILD? RELIGIOUS PEDAGOGICAL ASPECTS FOR THE RELIGIOUS EDUCATION OF YOUNG CHILDREN

The study reflects on how to bring the living Word of God to young children from a religious education perspective. These aspects are grouped into three categories: settings in which the young child can experience God's nearness; specific encouraging messages from Scripture for the young child; and basic forms of encounter with God in the life of the preschool child. In terms of settings, it points out that, in addition to the crucial role of religious socialisation in the family, the values and atmosphere of institutional education and the community of the congregation, the experience of worship, together help the child's faith development. Encouraging messages are understood as messages which, taking into account the world and the developmental characteristics of the young child, form a link between the message of the Word and the young child. The following messages are detailed in this reflection: "God is always with you", based on the importance of a sense of security and trust; "Do not be afraid, for I am with you", which addresses feelings of fear; and "It is good to be together", which encourages the development of social relationships. The basic forms of encounter with God establish and enrich the personality and faith of the young child. Such building forms include experiencing table fellowship, prayer education, singing together, and Bible story-telling. **Keywords:** religious pedagogy, religious education of young children, religious socialisation, encouraging messages

Felhasznált irodalom

- BODÓ Sára: Imádság a zaj korában, in Szabó Lajos (szerk.): *Szavak és hallgatások az imádságban*, Budapest, Luther Kiadó, 2018, 57–79.
- FODORNÉ NAGY SAROLTA: *A katechézis kommunikációs problémái*, Budapest, Kálvin Kiadó, 1996.
- GYÖKÖSSY Endre: *Hogyan tartsunk gyermekbibliaórárt?* Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1992.
- KEREKI Judit – TÓTH Anikó (szerk.): *Lépések. Módszertani kézikönyv a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára*, Budapest, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019, 89.
<https://docplayer.hu/212387653-Lepesek-i-kotet-tet-o-i-k-lepesek.html> (Letöltés: 2024.10.07.)
- KISSNÉ KÁLMÁN Marianna: Szociális érzékenyítés gyermekkorban, in Új köznevelés, 2017/1–2., <https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/szocialis-erzekenyites-gyermekkorban>, (Letöltés: 2024.10.07.)
- KODÁCSY-SIMON Eszter – SZABÓNÉ LÁSZLÓ Lilla: A kisgyermek a családban, in Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): *Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv*, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019, 87–115.
- KOPCSÓ Krisztina: *A gyermekkori sötétől való félelem jellemzői és szülő által vezetett terápiája*, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2019. 26. <https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23229/kopcsó-krisztina-phd-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Letöltés: 2024.10.07.)
- KOVÁCS Barbara Luca – MÁTRAI Marianna: Óvodáskorú gyermekek katekézise a gyülekezetben és az óvodákban, in Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): *Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv*, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019, 116–146.
- NÉMETH Dávid: Hit és nevelés – *Valláslektani szemléletmód a mai valláspedagógiában*, Budapest, KRE Hittudományi Kara, 2002.
- SOMFALVI Edit: A történetmondás lelkigondozói lehetőségei kisgyermekkorban, *Református Szemle*, 2007/2, 363–397.
- TÖRÖK István: *Dogmatika*, Amsterdam, Free University Press, 1985.
- ZSOLNAI Anikó: *A szociális fejlődés segítése*, Budapest, Gondolat Kiadó, 2013.

-
- ¹ Bodó Sára: Imádság a zaj korában, in Szabó Lajos (szerk.): *Szavak és hallgatások az imádságban*, Budapest, Luther Kiadó, 2018, 70.
- ² Kodácsy-Simon Eszter – Szabóné László Lilla: Kisgyermek a családban, in Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): *Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv*, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019, 87–90.
- ³ Kovács Barbara Luca – Mátrai Marianna: Óvodáskorú gyermekek katekézise a gyülekezetben és az óvodákban, in: Siba Balázs – Szabóné László Lilla – Pángyánszky Ágnes (szerk.): *Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv*, Budapest, Kálvin Kiadó, 2019, 116–146, 135.
- ⁴ Uo. 136–137.
- ⁵ Uo. 132–133.
- ⁶ Fodorné Nagy Sarolta: *A katechézis kommunikációs problémái*, Budapest, Kálvin Kiadó, 1996, 39.
- ⁷ Uo. 40–41.
- ⁸ Kopcsó Krisztina: *A gyermekkori sötétől való félelem jellemzői és szülő által vezetett terápiája*, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2019, 26.
<https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23229/kopcsó-krisztina-phd-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
(Letöltés: 2024.10.07.)
- ⁹ Kereki Judit – Tóth Anikó (szerk.): *Lépések. Módszertani kézikönyv a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára*, Budapest, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019, 89.
<https://docplayer.hu/212387653-Lepesek-i-kotet-tet-o-i-k-lepesek.html> (Letöltés: 2024.10.07.)
- ¹⁰ Zsolnai Anikó: *A szociális fejlődés segítése*, Budapest, Gondolat Kiadó, 2013, 131–137.
- ¹¹ Kissné Kálmán Marianna: Szociális érzékenyítés gyermekkorban, Új köznevelés, 2017/1–2., <https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/szocialis-erzekenyites-gyermekkorban> (Letöltés: 2024.10.07.)
- ¹² Kovács – Mátrai: Óvodáskorú gyermekek katekézise a gyülekezetben és az óvodákban, 143.
- ¹³ Kodácsy – Szabóné László: *Kisgyermek a családban*, 105.
- ¹⁴ Török István: *Dogmatika*, Amsterdam, Free University Press, 1985, 239.
- ¹⁵ Kovács – Mátrai: Óvodáskorú gyermekek katekézise a gyülekezetben és az óvodákban, 123–129.
- ¹⁶ Németh Dávid: *Hit és nevelés – Valláslektani szemléletmód a mai valláspedagógiában*, Budapest, KRE Hittudományi Kara, 2002, 172–173.
- ¹⁷ Fodorné: *A katechézis kommunikációs problémái*, 102–104.
- ¹⁸ Uo. 131.
- ¹⁹ Gyökössy Endre: *Hogyan tartsunk gyermekbibliaórárt?* Budapest, Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1992, 11.
- ²⁰ Kovács – Mátrai: Óvodáskorú gyermekek katekézise..., 118–119.
- ²¹ Somfalvi Edit: A történetmondás lelkigondozói lehetőségei kisgyermekkorban, *Református Szemle*, 2007/2, 392.